

KREDIT-MODUL TIZIMINING INKLYUZIV TA'LIM SIFATINI OSHIRISHDAGI AHAMIYATI

Muxiddinova Nilufar Bazodirovna

Navoiy Davlat Universiteti Pedagogika va psixologiya kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15093959>

Kredit-modul tizimi, bu — ta'limni tashkil etish jarayoni bo'lib, o'qitishning modul texnologiyalari jamlanmasi va kredit o'lchovi asosida baholash modeli hisoblanadi. Uni bir butunlikda olib borish serqirra hamda murakkab tizimli jarayondir. Kredit-modul tamoyilida ikkita asosiy masalaga ahamiyat beriladi: talabalarning mustaqil ishlashini ta'minlash; talabalar bilimini reyting asosida baholash.

Kredit-modul tizimining asosiy vazifalari sifatida quyidagilar e'tirof etiladi:

- o'quv jarayonlarini modul asosida tashkil qilish;
- bitta fan, kurs (kredit)ning qiymatini aniqlash;
- talabalar bilimni reyting ball asosida baholash;
- talabalarga o'zlarining o'quv rejalarini individual tarzda tuzishlariga imkon yaratish;
- ta'lim jarayonida mustaqil ta'lim olishning ulushini oshirish;
- ta'lim dasturlarining qulayligi va mehnat bozorida mutaxassisga qo'yilgan talabdan kelib chiqib o'zgartirish mumkinligi.

Yuqoridagilar dars mashg'ulotlarini nafaqat o'qitishni innovatsion ta'lim texnologiyalari asosida olib borish, balki talabadan mustaqil o'qib-o'rganish, ta'limga yangicha munosabatda bo'lish, mehnat bozori talabidan kelib chiqib, zaruriy va chuqur nazariy bilimlarni egallash, amaliy ko'nikmalarini shakllantirishga o'rgatishdan iboratdir. Muxtasar aytganda, mazkur tizim talabaning kasbiy rivojlanishi va kamolotiga yo'naltirilgan. Ilm sohibining butun hayoti davomida bilim olishini ta'minlashga hamda mehnat bozori va zamonaviy talablarga javob bera oladigan inson kapitalini shakllantirishga qaratilgan.

Modul — bu, bir nechta fan hamda kurslar o'rganiladigan o'quv rejasining bir qismi. U talabalarda ma'lum bir bilim va ko'nikma hosil qilish, tahliliy-mantiqiy mushohada yuritish salohiyatiga ega bo'lishiga qaratilgan bir nechta fanlar (kurslar) majmui hisoblanadi. Bunda o'qituvchi o'quv jarayonini tashkil qiladi, jonli, video hamda audio ma'ruzalar o'qiydi, talabaning faoliyatini muvofiqlashtiradi va nazorat qiladi. Talaba esa mavzuni mustaqil o'rganadi hamda berilgan topshiriqlarni bajaradi.

Xorijiy tajribaga ko'ra, kredit-modul tizimida o'quv jarayoni har semestrda 2—4 tagacha moduldan iborat bo'ladi. Modulda jamlangan fanlar osondan murakkablik sari, nazariy-uslubiy fanlardan amaliy fanlarga qarab hamda mantiqiy jihatdan bir-birini o'zaro uzviy to'ldirish prinsipi asosida shakllantiriladi. Talaba mutaxassis bo'lib shakllanishi uchun nafaqat axborotlar, balki ularni qayta ishlash, amaliyotga joriy qila olish malakasiga ega bo'lishi talab etiladi.

Kredit (credit) — talabaning alohida ta'lim yo'nalishi yoki dasturi (kurs) bo'yicha fanlarni o'qib o'rganishi va o'zlashtirishi uchun sarflangan o'quv yuklamasining (vaqtning) o'lchov birligidir. Kredit — talabaning me'yoriy hujjat bilan belgilangan, odatda bir hafta davomida auditoriyada va mustaqil ravishda ta'lim olishi uchun ajratilgan minimal vaqt o'lchovidir. Talabaga kredit ma'lum bir fandan belgilangan topshiriqlarni bajarib, yakuniy imtihondan muvaffaqiyatli o'tgandan so'ng beriladi.

Kredit texnologiyasi ta'lim oluvchilarga ishchi o'quv rejaga kiritilgan tanlov fanlarini tanlash, bu orqali individual o'quv rejasini shakllantirishda bevosita ishtirok etish huquqini beradi. Ularga, nafaqat fanlarni, balki professor-o'qituvchilarni ham tanlash erkinligi beriladi. Talabalarga fanlarni tanlash imkoniyatining berilishi ijobiy hol sanaladi. Bu o'quv jarayonlarini baholashning o'ziga xos qiymat ko'rsatkichi bo'lib ham hisoblanadi.

1. Faoliyatlik tamoyili: Bu tamoyil mutaxassisning kasbiy faoliyati mazmuniga muvofiq shakllanishini anglatadi. Bu tamoyilga ko'ra modullar fan bo'yicha faoliyat yondashuvi yoki tizimli faoliyat yondashuv asosida tuzilishi mumkin. Modulli o'qitish texnologiyasiga fan bo'yicha faoliyat yondashuvida modullarni o'quv rejasi va dasturlar tahlili natijasida tuzishni taqozo etadi. Tizimli faoliyat yondashuvida modullar bloki mutaxassisning kasbiy faoliyati taxlili asosida shakllantiriladi.

2. Tizimli kvantlash tamoyili - bu prinsip didaktik birliklar umumlashtirilgan nazariyalarining talablariga asoslanadi.

Modulda tizimli kvantlash tamoyili o'quv materialining tegishli tuzilmasini tuzish yo'li bilan erishiladi. Modul umumiy ko'rinishda quyidagi elementlardan iborat bo'lishi mumkin:

- tarixiy - bu muammo teorema masala kashfiyot va tushunchalarning tarixiga qisqacha sharh berish;

- muammoli - bu muammoni shakllantirish;

- tizimli - bu modul tarkibi tizimini namoyon etish;

-faollashtirish - bu yangi o'quv materialini o'zlashtirish uchun zarur bo'lgan tayanch iboralar va xarakteristik usullarini ajratib ko'rsatish;

- nazariy - bu asosiy o'quv materialini bo'lib, unda - didaktik maqsadlar muammoni ifodalash gipotezani asoslash muammoni yechish yo'llari ochib ko'rsatiladi;

- tajribaviy - bu tajribaviy materialni (o'quv tajribasi tajribaviy ishni) bayon etish;

- umumlashtirish - bu muammo yechimini va modul mazmunini umumlashtirish;

- joriy etish- bu xarakteristik usullarini ishlab chiqish va o'rganilgan materialni amaliyotda qo'llash;

- xatoliklar - tinglovchilarning modul mazmunini o'rganishdagi o'zlashtirishda kuzatiladigan xatoliklarini ochib tashlash, ularning sababini aniqlash va tuzatish yo'llarini kursatish;

- test va topshiriqlar yordamida baholash - modul mazmunini tinglovchilar tomonidan o'zlashtirish darajasini nazorat qilish va baholash.

O'quv materialining o'zlashtirilishiga mashg'ulotlar paytida modulning amaliy ahamiyati qay darajada ochib ko'rsatilganligi modul mazmunining boshqa modullar bilan bog'likligi shu modulni o'rganishdagi tinglovchilarning bir xil xatoliklari tahlili muhim ahamiyatga ega.

3. Qiziqtirish tamoyili - bu tamoyilning mohiyati ta'lim oluvchining bilim olish faoliyatini rag'batlantirishdan iborat bo'ladi. Modulning o'quv materialiga qiziqishni uyg'otish, bilim olishga rag'batlantirish, mashg'ulotlar paytida faol ishtirok etish, ijodiy fikrlashga da'vat etish modulning tarixiy va muammoli elementlarining vazifalari hisoblanadi.

4. Modullilik tamoyili-bu tamoyil o'qitishni individuallashtirishning asosi bo'lib xizmat qiladi.

Birinchiidan, modulning dinamik tuzilmasi fan mazmunini uch xil ya'ni to'la qisqartirilgan va chuqurlashtirilgan ko'rinishda namoyon etish imkoniyatini beradi. O'qitishning u yoki bu turini tanlash tinglovchining o'ziga havola qilinadi.

Ikkinchiidan, modul mazmunini o'zlashtirishda o'qitish usuli va shakllarning turliligida ham modullilik namoyon bo'ladi. Bu esa o'qitishning faollashtirishga shakl va usullar (dialog, mustaqil o'qish, o'quv, imitatsion o'yinlar va xokazo) hamda muammoli ma'ruzalar seminarlar maslahatlar bo'lishi mumkin.

Uchinchiidan, modullilik yangi materialni o'zlashtirishda ta'minlanadi, ya'ni har bir fan va har bir modulda o'qitish oddiydan murakkabga qarab yo'nalgan bo'ladi.

To'rtinchiidan, modulga kiruvchi o'quv elementlarining moslanuvchanligi tufayli o'quv materialini muntazam ravishda yangilab turish imkoniyati tug'iladi.

5. Muammolilik tamoyili- muammoli vaziyatlar va mashg'ulotlarni amaliy yo'naltirilganligi o'quv materialining o'zlashtirish samaradorligini oshishiga imkon beradi.

Mashg'ulotlar paytida gipoteza qo'yiladi, uning asoslanganligi ko'rsatiladi va muammoning yechimi beriladi. Ko'pchilik xollarda bizning o'qituvchilar darslarda faqatgina dalillar keltiradilar. Masalan AQSHda o'qituvchi masalani o'rganish uslubini, o'zi qo'ygan muammoning yechim yo'llarini, tajriba xususiyatini, uning natijalarini ko'rsatadi va tushuntiradi. Ya'ni u tadqiqotchi yoki maslahatchi sifatida namoyon bo'ladi.

Birinchi navbatda ayniqsa ana shu narsa tinglovchini qiziqtirib qo'yadi unda ijodiy fikrlash va faollikni tug'diradi.

6. Kognitiv vizuallik (ko'z bilan kuzatiladigan) tamoyili-bu tamoyil psixologik-pedagogik qonuniyatlardan kelib chiqadi. O'qitishdagi ko'rgazmalar nafaqat so'roq vazifasini, shu bilan birga kognitiv vazifani bajargan taqdirdagina o'zlashtirish unumdorligini oshiradi. Aynan shuning uchun kognitiv grafika-sun'iy intellekt nazariyasining yangi muammoli soxasi bulib, murakkab ob'ektlar kompyuter sur'atchalari ko'rinishida tasvirlanadi. Modulning tarkibiy tuzilmasi bo'lib rangli bajarilgan kognitiv-grafik o'quv elementlari xizmat qiladi. SHuning uchun rasmlar modulning asosiy bosh elementi xisoblanadi. Bu esa:

Birinchiidan tinglovchining ko'rish va fazoviy fikrlash qobiliyatini rivojlantiradi;

Ikkinchiidan o'quv materialini mazmunini o'zida zich joylashtirib ravshan ko'rsatuvchi rasm tinglovchida tizimli bilim shakllanishiga yordam beradi.

Uchinchiidan rangli suratlar o'quv materialini qabul qilish va eslash samarasini oshiradi xamda tinglovchilarni estetik tarbiyalash vositasi bo'lib xizmat qiladi.

Ko'rgazmali ma'lumot og'zaki ma'lumotdan ko'ra ahamiyatliroq va unumliroqdir. Ko'rish mexanizmining ma'lumotni o'tkazish qobiliyati eshitishnikidan ko'ra ancha yuqoridir. Bu esa o'z navbatida, ko'rish tizimiga inson qabul qilinadigan ma'lumotning qariyb 90 foizini yetkazish imkoniyatini beradi. Undan tashqari ko'rgazmali ma'lumot bir vaqtning o'zida beriladi. SHuning uchun ma'lumotni qabul qilish va eslashga og'zaki ma'lumotdan ko'ra kam vaqt talab etiladi. Ko'rgazmali ma'lumot ishlatilganda taassurot hosil bo'lishi og'zaki bayondan ko'ra u o'rtacha 5-6 marotaba tezroq kechadi.

7. Xatoliklarga tayanish tamoyili- bu tamoyil o'qitish jarayonida doimiy ravishda xatoliklarni izlash uchun vaziyatlar yaratilishiga tinglovchilarning ruxiy faoliyati funksional tizimi tarkibida oldindan paykash tuzilmasini shakllantirishga qaratilgan didaktik materiallar va vositalarni ishlab chiqishga yo'naltirilgan bo'ladi.

Bu tamoyilning amalga oshirilishi tinglovchida tanqidiy fikrlash qobiliyatini rivojlanishiga yordam beradi.

8. O'quv vaqtini tejash tamoyili - bu tamoyil tinglovchilarda individual va mustaqil

ishlash uchun o'quv vaqtining zaxirasini yaratishga yo'naltirilgan bo'ladi. To'g'ri tashkil qilingan modulli o'qitish o'qish vaqtini 30% va undan ortiq tejash imkoniyatini beradi. Bunga esa modulli o'qitishning barcha tamoyillari to'la amalga oshirilganda, o'quv jarayoni kompyuterlashtirilganda yondosh fanlarning o'quv dasturlari muvofiklashtirilganda erishish mumkin.

O'tkazilgan nazariy va amaliy izlanishlar natijasida modulli o'qitish - tinglovchilarning bilim imkoniyatlarini ijodiy qobiliyatlarini va amaliy ko'nikmalarini o'rganish darajalarini rivojlantirishda ijobiy samara berishi aniqlandi. Modulli metodika asosida o'qitishda fan tarkibidagi modullar orasidagi uzviylikni ta'minlashga o'qitishni jadallashtirishga tinglovchilarning o'zlashtirishini muntazam nazorat qilishga va baxolashga qiziqtirish asosida amaliy faoliyatga o'rgatishga xamda o'quv materialini bosqichma-bosqich o'qitish orqali fanni samarali o'zlashtirishga erishiladi.

Zamonaviy o'qitish texnologiyasi, oliy ta'lim muasasasining jihozlanganligi, professor-o'qituvchilar tarkibi faqat darajali, yuqori malakali kadrlardan iborat bo'lishi, o'qitishning yuqori sifatleri - ECTS uchun dastlabki zaruriy talablar hisoblanadi. O'quv jarayonini tashkil etishning ushbu tizimi, quyidagi o'ziga xos xususiyatlarga ega.

O'quv rejasini bo'yicha:

Barcha o'quv fanlari ikki guruxga bo'linadi - majburiy va tinglovchi tanlovi asosidagi fanlar. Bu nisbatan taxminan 1:2 ga teng qabul qilinadi; Har bir tinglovchi shaxsiy o'quv rejasiga ega bo'ladi.

Asosiy hujjat transkript (transcript of records) u xususiyatlarning unifikatsiyalashgan hujjat bo'lib, yagona shaklda tuziladi, o'qitish natijalarini tan olish uchun majburiy hujjat hisoblanadi. Transkriptda, tinglovchining mazkur davlatda qabul qilingan baxolash tizimida ham, xususiyatlar tizimi bo'yicha ham olgan baxolari, olingan xususiyatli kreditlari bo'yicha ma'lumotlar keltiriladi:

- Xar bir semestrda o'rganiladigan fanlarning soni 3...5ta bulishi;
- Mustaqil ishga ajratilgan soatlar, auditoriya soatlaridan ko'p bo'lishi;
- Kredit o'zida tinglovchilarning o'quv fanini o'zlashtirish uchun zarur bo'lgan barcha mexnat sarflarini mujassamlashtirdi. O'quv fani uchun ajratiladigan kreditlar soni, aksariyat hollarda 3 ga teng bo'ladi.

O'quv fani Dasturining mazmuni (syllabus) kuyidagilarni uz ichiga oladi:

- o'quv fanining to'lik nomlanishi va uning o'quv rejasidagi tartib raqami;
- o'quv fanini o'rganish maqsadi;
- o'quv fanining qiskacha mazmuni;
- takvimiya reja, mashg'ulotlar jadvali bilan;
- o'qitish texnologiyasi;
- tinglovchining mas'uliyati va unga qo'yilgan talablar;
- tinglovchilar bilimni baxolash tartibi va mezonlari;
- asosiy va qo'shimcha adabiyotlar ro'y xati.

O'qituvchining o'quv yuklamasini xisoblashda: Umumiy mexnat sarfi miqdori (auditoriya va mustaqil ish soatlari) bir o'quv yilida 750-800 soatni tashkil etishi - e'tiborga olinadi.

- O'qitish jarayonining asosini: -shaxsga yo'naltirilgan o'qitish texnologiyalari;
- tinglovchining mustaqil ishida, o'qituvchi maslaxatchi sifatida ishtirok etadi;
 - tinglovchi o'quv fanini va o'qituvchini tanlash xuquqiga ega.

Xar bir tinglovchiga axborot paketi beriladi. U qo'yidagilarni o'z ichiga oladi.

- Oliy ta'lim muassasasi xaqida ma'lumot;
- O'quv rejasi;
- O'quv jarayonining grafigi;
- O'quv fanlarining mazmuni;
- Oliy ta'lim muassasida qabul qilingan ta'lim tizimining metodik xususiyatlari xaqida ma'lumotlar:
 - tinglovchilr bilimni baxolash tizimi va baxolar shkalasi xaqida ma'lumotlar;
 - ijtimoiy-maishiy shart-sharoitlarga tegishli ma'lumotlar;
 - tarixiy va madaniy soxaga oid ma'lumotlar;
 - qo'shimcha ta'lim xizmatlari to'g'risida ma'lumotlar

ECTS - oliy maktabda o'quv jarayonini tashkil etishning demokratik tizimining namunasidir.

Kreditlarni taqsimlash va ECTS o'quv rejalariga o'tish metodikasi

Davlat ta'lim standartlariga tayanib tuzilgan o'quv rejasi, o'quv jarayonini tashkil etishning asosi bo'lib xizmat qiladi. Ushbu me'yoriy hujjatlar asosida o'quv faoliyati turlari bo'yicha mehnat sarflari aniqlanadi

Kreditlarni hisoblash va ularni o'quv faoliyatlari turlari, bloklar va alohida fanlar bo'yicha taqsimlashda o'tish koeffitsientini aniqlash zarur.

$$K_{u_i} = 240 : 8262 - 0,029$$

Bu erda: 240 - bakalavriatning ECTS bo'yicha umumiy mehnat sarflari yig'indisi, soat. Kreditlar soni mehnat sarfini o'tish koeffitsientiga (0,029) ko'paytirib turiladi.

Xulosa qilib aytish mumkinki, ta'limning kredit-modul tizimiga o'tish ham oliy o'quv yurtlari professor-o'qituvchilariga bo'lgan intilish va talabni oshiradi. Yuqorida aytib o'tilganidek, modulli o'qitish tizimi bilan o'qituvchi nafaqat informator va nazoratchi, balki maslahatchi va muvofiqlashtiruvchi funktsiyalarini ham bajaradi. Pedagogik jarayonda o'qituvchining yetakchi roli saqlanib qoladi.

Ta'limning kredit tizimi talabalar almashinuvini oshiradi. Chunki bir universitetda olingan kreditlar boshqa universitetda hisobga olinadi va talabalar bir universitetdan boshqasiga kredit yo'qotmasdan o'tishlari mumkin. Aynan shu tizim o'zbekistonlik talabalarga yetakchi xorijiy oliy o'quv yurtlarida o'qishni davom ettirish va murakkab byurokratik to'siqlarni bartaraf etish imkonini beradi.

Ammo shuni ham ta'kidlash kerakki, biz o'z qadriyatlarimizni hisobga olmasdan, har qanday xalqaro tajribani to'g'ridan-to'g'ri qo'llash, uning har bir elementini chuqur tahlil qilmasdan, ilmiy asoslangan holda amalga oshirib bo'lmaydi, sababi kelajakda muayyan salbiy holatlar yuzaga kelishi mumkinligini ham unutmaslik kerak. Ya'ni, bu tizim bizning dunyoqarashimiz, sharoitimiz, barkamol shaxsni tarbiyalashga qaratilgan qadriyatlarimizga to'liq mos keladi, deb bo'lmaydi. Binobarin, ta'lim-tarbiya jarayonining faol unsurlari bo'lgan professor-o'qituvchilar va talabalarining qarashlarini o'zgartirishimiz, ularda ushbu tizim talabalarini singdirishimiz, alohida madaniyatni shakllantirishimiz kerak.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi.-O'zbekiston, 2023.
2. O'zbekiston Respublikasining "Ta'lim to'g'risida"gi Qonuni //. <https://lex.uz/docs/5013007>

3. Mirsoliyeva M.T. Oliy ta'lim muassasalari rahbar va pedagog kadrlarining kasbiy kompetentligini rivojlantirish mexanizmlarini takomillashtirish: pedagogika fanlari bo'yicha fan doktori (DSc). ...diss. – Toshkent, 2019. – 225 b.
4. Muslimov N.A., Usmonboyeva M., Mirsoliyeva M. “Innovatsion ta'lim texnologiyalari va pedagogik kompetentlik” moduli bo'yicha UMK. T.: TDPU, 2017. – 63 b.
5. Mudrik A.V. Sotsialnoye vospitaniye kak yedinstvo obrazovaniya, organizatsii sotsialnogo opita i individualnoy pomoshi / A.V. Mudrik // Noviye sennosti obrazovaniya: desyat konsepsiy i esse. – Vip. 3. – Moskva: Innovator, 1995. – S. 54-57.
6. Markova S.M. , Siplakova S.A. Proyektirovaniye pedagogicheskogo protsessa na texnologicheskoy osnove// Vestnik Mininskogo universiteta. 2014. №3